

YAQIN SHARQ XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA SURIYA INQIROZINI HAL ETISH MASALASI

Dauranbekova Safargul

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
“Xalqaro munosabatlar” kafedrası 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17630567>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yaqin Sharq mintaqasining geosiyosiy ahamiyati hamda Suriya Arab Respublikasida yuz bergan siyosiy jarayonlar, ichki ijtimoiy ziddiyatlar va ularning xalqaro miqyosdagi oqibatlari tahlil qilinadi. Maqolada Suriyada BAAS partiyasi hokimiyati, Hofiz va Bashar Asad boshqaruvi davri, Arab bahori voqealari va ularning mamlakatni fuqarolar urushiga olib kelgan sabablari yoritilgan. Shuningdek, Rossiya, Eron, Turkiya, AQSh hamda arab davlatlarining Suriyadagi manfaatlari va harakatlari qiyosiy siyosiy tahlil qilinib, diplomatik hal etish jarayonlarining turli formatlari — BMT, Jeneva muzokaralari va Ostona jarayoni doirasidagi sa'y-harakatlar ko'rib chiqilgan. Umumiy qilib aytganda Suriyadagi inqiroz ichki siyosiy ziddiyatlar, diniy-etnik tafovutlar va tashqi geosiyosiy raqobat bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Suriya inqirozi, Yaqin Sharq, BAAS partiyasi, Hofiz Asad, Bashar Asad, Arab bahori, Rossiya, Eron siyosati, Turkiya tashqi siyosati, Kurdlar, Kofi Annan, Ostona sammiti.

Abstract. This article analyzes the geopolitical significance of the Middle East region as well as the political developments, internal social contradictions, and their international consequences in the Syrian Arab Republic. The article examines the rule of the Ba'ath Party in Syria, the periods of Hafez and Bashar al-Assad's leadership, the events of the Arab Spring, and the factors that led the country into a civil war. It also provides a comparative political analysis of the interests and actions of Russia, Iran, Turkey, the United States, and Arab states in Syria, and reviews the diplomatic settlement mechanisms — including efforts within the framework of the UN, the Geneva negotiations, and the Astana process. Overall, the study emphasizes that the Syrian crisis is closely linked to internal political conflicts, religious-ethnic divisions, and external geopolitical competition.

Keywords: Syrian crisis, Middle East, Ba'ath Party, Hafez Assad, Bashar Assad, Arab Spring, Russia, Iran's policy, Turkey's foreign policy, Kurds, Kofi Annan, Astana Summit.

Аннотация. В данной статье анализируются геополитическое значение Ближневосточного региона, а также политические процессы, внутренние социальные противоречия и их международные последствия в Сирийской Арабской Республике. В статье рассматриваются власть партии Баас в Сирии, периоды правления Хафеза и Башара Асада, события «Арабской весны» и факторы, приведшие страну к гражданской войне. Кроме того, проводится сравнительный политический анализ интересов и действий России, Ирана, Турции, США и арабских государств в Сирии, а также изучаются механизмы дипломатического урегулирования — усилия в рамках ООН, женевские переговоры и астанинский процесс. В целом подчёркивается, что сирийский кризис тесно связан с внутренними политическими противоречиями, религиозно-этническими различиями и внешней геополитической конкуренцией.

Ключевые слова: Сирийский кризис, Ближний Восток, партия Баас, Хафез Асад, Башар Асад, Арабская весна, Россия, политика Ирана, внешняя политика Турции, курды, Кофи Аннан, Астанинский саммит.

Kirish

Yaqin Sharq mintaqasi tarixan geosiyosiy manfaatlar, diniy tafovutlar va tabiiy resurslar to‘qnashuvining markazida joylashgan hudud hisoblanadi. Shu mintaqaning yuragida joylashgan Suriya Arab Respublikasi esa siyosiy, madaniy va strategik jihatdan o‘ta muhim o‘rin tutadi. Uning geografik joylashuvi — O‘rta Yer dengizi, Turkiya, Iroq, Iordaniya, Livan va Falastin bilan chegaradosh bo‘lishi — Suriyani tarix davomida yirik davlatlar manfaatlarini to‘qnashgan hududga aylantirgan. Shu sababli Suriyaning siyosiy taraqqiyoti doimo ichki omillar bilan bir qatorda tashqi bosimlar bilan ham shakllanib kelgan¹.

Suriya tarixidagi siyosiy jarayonlar birinchi jahon urushidan so‘ng, Usmonli imperiyasi qulashi bilan bog‘liq yangi davr boshlandi. Davrining qudratli kuchlaridan hisoblangan Angliya va Fransiya Yaqin Sharqda Usmonli imperiyasi merosi bo‘lgan yerlarni bo‘lib oldi. Bu jarayonni ular 1920-yilda San-Remo Konferensiyasidagi “Sayks Piko kelishuvi” asosida amalga oshirdi. Kelishuv natijasida Suriya Fransiyaning mustamlaka ta’siri ostiga o‘tdi². Sun’iy chegaralar va mustamlaka tizimi Suriyadagi siyosiy barqarorlikka to‘sqinlik qilib, ichki etnik, diniy va ijtimoiy ziddiyatlarni kuchaytirgan. Bundan tashqari, Suriyada milliy o‘zlik va suverenitetni mustahkam shakllanishiga to‘sqinlik qilgan.

Suriya mustaqillikka erishgandan so‘ng, hokimiyatda harbiy to‘ntarishlar davri boshlandi va shunday qaltis bir vaziyatda Suriya prezidenti Shukri al-Quvatli Misr prezidenti Jamol Abdul Nosir bilan kelishuv tuzadi. Kelishuvga ko‘ra, 1958-yil Suriya va Misr birlashib, Birlashgan Arab Respublikasini tuzishgan. Ammo oradan ikki yil ham o‘tmay birlashgan davlatlar bir-biridan ajralib chiqdi.³ Shu davrda arab dunyosida panarabizm va sotsialistik mafkura keng yoyila boshlagan edi. Ana shunday sharoitda, 1963-yilda BAAS (Arab Sotsialistik Uyg‘onish) partiyasi harbiy to‘ntarish bilan hokimiyatni egalladi. Bu partiya arab millatchiligi va sotsializm g‘oyalarini ilgari surgan. Shu vaqtdan boshlab suriya siyosati harbiy diktatorlik shakliga o‘tadi. Shuni aytib o‘tish lozimki, BAAS partiyasi shia-alaviylar ya’ni diniy ozchilikdan tashkil topgan. Bu esa diniy ko‘pchilik hisoblangan sunniy- musulmonlarning noroziligiga sabab boldi va Suriya inqirozida asosiy omil bo‘lib hisoblangan. Bu davrda ichki partiyaviy nizolar, arab davlatlari bilan ziddiyatlar kuchaygan edi. Isroil bilan 1967-yilda bo‘lgan “olti kunlik urush” da Suriya Golan tepaliklarini yo‘qotdi.

BAAS partiysi Suriyada “sekulyar tizim”ni o‘rnatdi. 1970-yilda partiyaning yetakchisi bo‘lmish Hofiz Asad boshqaruvni o‘z qo‘liga oladi va 1973-yilda yangi Konstitutsiyani joriy qildi. Avvalgi konstitutsiyalardan farqli ravishda, mazkur konstitutsiya Suriya Prezidentining musulmon bo‘lishini bekor qildi⁴. Bu siyosiy o‘zgarish Hama, Halab va Homs da turli namoyishlarga sabab bo‘ldi. Ma’lumki o‘sha aqtda Homs va Hama shaharlari “Musulmon birodarlar” faoliyati markazi bo‘lgan.

Suriyaning siyosiy-ijtimoiy hayotida islom omili nihoyatda katta ahamiyatga ega bo‘lsada, “islom mafkurasi” davlat boshqaruvida asosiy o‘rin egallamadi. Hofiz al-Asad boshqaruvida

¹ Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta’siri. Monografiya. – T.: “Best-publish”, 2024. – 160 b.

² What was the Sykes-Picot agreement, and why does it still affect the Middle East today? <https://theconversation.com/what-was-the-sykes-picot-agreement-and-why-does-it-still-affect-the-middle-east-today-246332>

³ Encyclopaedia Britannica — “Syria: The Union with Egypt (1958–61). <https://www.britannica.com/place/Syria/The-union-with-Egypt-1958-61> Syria - Union, Egypt, 1958-61 | Britannica

⁴ Asad: The Struggle for the Middle East. University of California Press, 1989. [Asad - Google Books](#)

siyosiy muxolifat qat'iy nazorat qilingan, prezidentlik tizimini mustahkamlab, partiya va davlat tizimini birlashtirdi. Yuqorida aytilgani kabi bosharuvda davlat sektori ustuvor bo'lgan, lekin 1980-yillarda iqtisodiy inqiroz kuchaydi. 1982-yilda Hama qo'zg'oloni qonli tarzda bostirildi – bu hodisa Hofiz Asad rejimining qattiqqo'l tabiati ramziga aylandi.⁵ Hofiz Asad 90-yillarda og'ir xastaligi tufayli merosxo'r sifatida katta o'g'li Basel Asadni tayyorlayotgan edi. U xalq orasida mashhur xarizmatik, faol, qat'iyatli shaxs sifatida tanilgan, davlat matbuoti uni “millatning umidi” - Hofiz Asadning vorisi sifatida ko'rsatgan. Ammo u 1994-yilda avtohalokat tufayli halok bo'ldi. Haligacha ushbu halokat Hofiz Asadga yaqin bo'lgan va Suriya hokimiyatiga da'vo qiluvchilar tomonidan uyushitirilgani tahmin qilinadi.⁶ Shundan so'ng kichik o'g'il Bashar Asad siyosiy tayyorgarlik boshladi. O'sha vahtlarda Bashar Asad Londonda tibbiyot sohasi bo'yicha tahsil olardi va amalda siyosiy yo'nalishga qiziqish bildirmagan bo'lsada, Suriyaga qaytdi va unga harbiy tayyorgarlik berish boshlandi. Prezidentlik taxtini egallaganiga qadar, u bir nechta yirik siyosiy va harbiy lavozimlarda faoliyat yuritdi. Aytib o'tish joyizki Suriya hokimiyatini Bashar Asadga o'tishi mamlakat konstitutsiyasiga zid ravishda amalga oshirildi. 2000 – yil 10 – yanvarda Hofiz Asad vafot edi va Suriya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritgan holda, prezidentlikka nomzod yoshi 40 yoshdan 34 yoshga tushirildi. Natijada esa 34 yoshli Bashar Asad rasman prezidentlik lavozimini egalladi.⁷ Bu bilan Suriya zamonaviy tarixida avtoritar merosxo'rlik ilk bor ochiq shaklda amalga oshdi. Bashar Asadning ilk hukumronlik davrida Suriyada biroz bo'lsada keskinlik kamaydi deyish mumkin. U xalq va xalqaro hamjamiyatda yangi avlod rahbari sifatida katta umid uyg'otdi. Dastlab Bashar Asad siyosiy erkinlik va islohotlar va'dasi bilan chiqdi. Xususan axborot texnologiyalari, ta'lim va iqtisodiy modernizatsiya haqida gapira boshladi.

Intellectual doiralar, mustaqil jurnallar, siyosiy klublar faol bo'la boshladi. O'z o'rnida bu davr tarixga “Damashq bahori” nomi bilan kirdi. “Bozor sotsializmi” ga o'tildi: xususiy sektor rivojlana boshladi. Biroq korrupsiya va yuqori darajadagi proteksionizm (tanish-bilishchilik) kuchaydi. O'sish faqat elita doirasida bo'lib, boyluk asosan Asad oilasi va Alaviylar elitasida to'plandi. Qishloq joylarda, ayniqsa Sunniy arablar yashaydigan hududda kambag'allik kuchaydi. Shunga qaramay, BAAS partiyasi o'z mafkurasida arab millatchiligi, islom va sotsializm elementlarini uyg'unlashtirgan, ishtimoiy barqarorlikka katta e'tibor bergan. Jumladan, bepul tibbiy xizmat va bepul ta'lim tizimi mavjud edi, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlari past darajada ushlab turilgan, aholining katta qismi uchun munosib turmush darajasi ta'minlangan edi.

2011-yil mart va iyun oylarida Damashq hamda boshqa shaharlarda o'tkazilgan ko'p sonli mitinglar Asadni qo'llab-quvvatlagan xalqning ham ancha ko'p ekanini ko'rsatdi. Biroq provinsiyalarda vaziyat barqaror emas edi – ayrim joylarda Asad portretini mashinasiga yopishtirgan haydovchilarga hujumlar uyushtirilgani atyiladi.⁸ 2006 – 2010-yillarda Suriya tarixidagi eng kuchli qurg'oqchilik yuz berdi. 1,5 millionga yaqin dehqonlar hosilsiz bo'lib, shahar atroflariga ko'chdi.⁹ Bu esa ishsizlik, ijtimoiy bosim va norozilikni kuchaytirdi. Bashar

⁵ Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы. [Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы](#)

⁶ Chatham House — Hands of Power: The Rise of Syria's Assad Family. [Hands of Power: The Rise of Syria's Assad Family | Chatham House – International Affairs Think Tank](#)

⁷ Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta'siri. Monografiya. – T.: “Best-publish”, 2024. – 160 b.

⁸ Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы. [Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы](#)

⁹ Threat Multiplier: Role of Drought in Arab Spring in Syria. [‘Threat Multiplier’ Role of Drought in Arab Spring in Syria](#)

Asad davrining boshida Suriya haqiqatan ham gullab yashnagan, ammo siyosiy erkinsizlik, tengsizlik va repressiya ichida bo‘lgan jamiyatda barqarorlik uzoqqa cho‘zilmadi. Arab bahori bilan bu “tashqi barqarorlik pardasi” ochildi, natijada uzoq yillar davomida yig‘ilib kelgan ijtimoiy va siyosiy muammolar bir zumda portladi.

2010 – yilning dekabrda “Arab bahori” deb nomlangan namoyishlar zanjiri boshlanib ketdi. Ushbu namoyishlar qonli tus olib, Shimoliy Afrikadagi Tunis, Misr va Liviya kabi arab davlatlarida siyosiy hokimiyatning o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Xalq namoyishlari shunchalik jiddiy tus olgan ediki, Tunisda Zaynal Abidin bin Ali chet elga qochib ketadi. Misrning 30 yillik prezidenti Husni Muborak ham 2011-yilda oz iste’fosini e’lon qildi. Qisqa vaht ichida xalq namoyishlari Yaqin Sharqdagi Yaman va Suriya kabi davlatlarga ham tarqaldi.¹⁰ Arab bahorining Suriyaga kirib kelishi asosan Dar’a voqealari bilan belgilanadi. Dar’a shahrida bir necha o‘quvchi devorga “xalq rejimning qulashini istaydi” degan shior yozgani uchun hibsga olindi. Ularning qiynoqqa solingani haqida xabarlar tarqaldi, bu esa xalqning noroziligini keltirib chiqardi.

Asad rejimiga qarshi bo‘lgan namoyishchilarni bostirish maqsadida ularga qarshi harbiy kuch ishlatish natijasida namoyishlar Damashq, Halab, Idlib, Humus kabi shaharlar bo‘ylab yoyildi. Bu namoyishchilarning Asad hukumatiga bir qator talablarni qo‘yishi aniq edi. Ular Ichki ishlar rahbari va viloyat hokimini lavozimdan olish, Favqulodda holat qonunini bekor qilish (1963 yildan beri amal qilgan, Siyosiy mahbuslarni ozod qilish, Korrupsiyani tugatish, So‘z erkinligi va siyosiy partiyalar faoliyatiga ruxsat berish, Baas partiyasining siyosiy monopoliyasini bekor qilish, Qochqinlarning (Iroqqa va Livanga ketganlar) qaytishiga ruxsat va Konstitutsiyaviy o‘zgarishlar – inson huquqlari, din erkinligi, adolatli sud tizimini o‘rnatilishini talab qildi.¹¹ Asad hokimiyati muxolifat talablari bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirdi. 2011-yil aprelida favqulodda holat qonuni bekor qilinishini e’lon qildi. 22-avgust kuni Asad Suriya televideniyesi orqali chiqish qilib, mamlakatni inqirozdan chiqarish dasturini taqdim etdi. U iqtisodiy rivojlanishni davom etirish, yangi qonunlarni amalda qo‘llash, barcha suriyaliklar, jumladan kurdlar manfaatini hisobga olgan holda demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish zarurligini aytdi. Kurdlarni “Suriya arab jamiyatining ajralmas qismi” deb atadi. Kurdlar mamlakat aholisining 9% ni tashkil etib, ularning bir qismi fuqorolik huquqiga ega emas edi. Shu sababli, kurdlar bilan munosabat Suriya ichki siyosatining muhim masalasi bo‘lib qolgan.¹² Bashar Asad taqdim etgan chora-tadbirlar amalda o‘z tasdig‘ini topmadi. Dar’a, Hama va Idlibda tinch fuqorolarga qarshi og‘ir qurollar ishlatildi. 2011-yil oxirigina kelib, sobiq ofitserlar tomonidan “Ozod Suriya Armiysi” (FSA- Free Syrian Army) tashkil topdi. Shu paytdan boshlab tinch norozilik fuqorolar urushiga aylandi.¹³ Arab bahori oqibatida kuchsizlangan davlat hududlarida “Jabhat an-Nusra” (Al-Qoida tarmogi), IShID (islomiy davlat) kabi ekstremistik guruhlar paydo bo‘ldi. Bu guruhlar Suriya urushini yanada chuqurlashtirdi – diniy, etnik va mafkuraviy jihatdan.

[| Orsam](#)

¹⁰ Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta’siri. Monografiya. – T.: “Best-publish”, 2024. – 160 b.

¹¹ Syria in the Arab Spring: The integration of Syria’s conflict with the Arab uprisings, 2011–2013. [Syria in the Arab Spring: The integration of Syria’s conflict with the Arab uprisings, 2011–2013 - Marc Lynch, Deen Freelon, Sean Aday, 2014](#)

¹² Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы. [Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы](#)

¹³ West Point CTC – An Overview of Syria’s Armed Revolution. [An Overview of Syria’s Armed Revolution - Combating Terrorism Center at West Point](#)

Bu bosqichda Suriya ichki mojarosi mintaqaviy va global kuchlar o'rtasidagi kurash maydoniga aylandi. Har bir tashqi kuch o'z geosiyosiy manfaatlari, xavfsizlik strategiyasi hamda mafkuraviy yo'nalishlariga ko'ra Suriyadagi mojaro tomonlarni qo'llab-quvvatladi.

Suriya Rossiya uchun O'rta Yer dengizidagi yagona harbiy baza (Tartus porti) joylashgan davlatdir. Shu sabab Rossiya bu hududni G'arbga qarshi strategik nuqta deb biladi. BMT Xavfsizlik Kengashida Asadga qarshi qabul qilinayotgan rezolutsiyalarga Rossiya bir necha bor veto siyosatini ishlatdi. 2015- yil sentabrdan boshlab Rossiya aviatsiyasi Asad rejimi uchun jang qildi. Bundan tashqari 2011-yilda Rossiya Suriyaga 1 milliard AQSH dollari miqdoridagi qurol-aslaha sotgani ham e'tiborga molik.¹⁴ Shunday qilib, Rossiya mojaroda hukumat tomonining asosiy tayanchi sifatida namoyon bo'ldi.

Eron Islom Respublikasi ham Suriya mojarosining boshidanoq Asad rejimini qo'llab-quvvatlab kelgan. Eron uchun Suriya mintaqadagi "Shia Hiloli" deb ataluvchi geosiyosiy strategiyasining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Shialikning nusayriy firqasidan bo'lgan amaldagi Asad hokimiyatini saqlab qolishdan manfaatdor. Tehron hukumati Asadning hokimiyatdan ketishini Eronning Yaqin Sharqdagi "Shia Hiloli" loyihasining amalda tadbiq etishda to'siq bo'lishi mumkin, deb hisoblaydi. Dundan tashqari, Damashq orqali Eron Livandagi "Hizbulloh" ga harbiy yordam yetkazib beradi.¹⁵ Shu sababdan Tehron mojaroda IRGC (Islom inqilobi posbonlari korpusi) kuchlarini Suriyaga yubordi. Eronning bu aralashuvi, nafaqat "Hizbulloh" orqali Livandagi ta'sirini saqlab turishi, balki Suriyadagi jangovor guruhlar orqali Isroilga ta'sir ko'rsatishda Bashar Asad hokimiyati nihoyatda zarur hisoblanishini ko'rsatadi.

Turkiya va Suriya o'rtasidagi munosabatlar tarixan murakkab bo'lib, ular o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik masalalari mintaqaviy siyosatning muhim omillaridan biri sanaladi. Har ikki davlatni birlashtiruvchi jihatlar — geografik yaqinlik, diniy va madaniy o'xshashliklar bo'lsa-da, ularni ajratib turgan asosiy omillar suverenitet, suv resurslari, chegaraviy xavfsizlik va kurd masalalari bilan bog'liq bo'ldi. Turkiya–Suriya munosabatlarining sovuq tus olishi XX asrning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Asosiy nizo manbalaridan biri — Hatay viloyati (Iskenderun) masalasi bo'lib, Suriya uni o'z hududi deb bilgan, Turkiya esa 1939-yildan boshlab bu viloyatni o'z tarkibiga qo'shib olgan. Shu sababli Damashq rasmiy Anqaraga uzoq yillar davomida hududiy da'volarni bildirdi.¹⁶ 1990-yillar oxirida Turkiya va Suriya o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib, bu PKK (Kurdistan Ishchilar Partiyasi) masalasida eng yuqori nuqtaga chiqdi. Suriya uzoq vaqt davomida PKK yetakchisi Abdulloh O'jalanni o'z hududida boshpana bilan ta'minlagani uchun Turkiya tomonidan harbiy bosimga uchradi.¹⁷ Natijada 1998-yilda Adana kelishuvi imzolandi, bu kelishuv Suriya hukumatini PKK faoliyatini to'xtatishga va O'jalanini mamlakatdan chiqarib yuborishga majbur qildi. 2011- yilda boshlangan Arab bahori voqealari Turkiya–Suriya munosabatlarida keskin burilish yasadi. Dastlab Anqara Bashar al-Asad hukumatiga siyosiy islohotlar o'tkazish, namoyishchilar bilan muloqot o'rnatish bo'yicha tavsiyalar berdi. Ammo Asad rejimining namoyishchilarga qarshi

¹⁴ Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta'siri. Monografiya. – T.: "Best-publish", 2024. – 160 b.

¹⁵ Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta'siri. Monografiya. – T.: "Best-publish", 2024. – 160 b.

¹⁶ Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta'siri. Monografiya. – T.: "Best-publish", 2024. – 160 b.

¹⁷ Andersiy Kortnov, Ivan Bocharov, "A New Era for the Kurdish Question", Russian International Affairs Council (RIAC) [RIAC :: A New Era for the Kurdish Question](#)

zo'raonlik ishlatishi Turkiya pozitsiyasini o'zgartirdi. Shu vaqtdan boshlab Turkiya Suriya muxolifatini ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlay boshladi hamda "Ozod Suriya Armiyasi" (Free Syrian Army) bilan hamkorlik o'rnatdi. Arab bahori Suriyaga tarqalishi natijasida Turkiya o'zini bevosita xavf ostida sezdi, chunki mojarolar uning 900 km dan ortiq janubiy chegaralariga yaqin joylashgan edi. Shu bois Anqara "ochiq eshik siyosati"ni e'lon qilib, millionlab suriyalik qochqinlarni qabul qildi. 2023-yilga kelib Turkiya hududida 3,6 milliondan ortiq suriyalik qochqinlar yashayotgan edi.¹⁸ Bu esa o'z o'rnida Turkiyada ijtimoiy-iqtisodiy bosimni keltirib chiqardi. Turkiya uchun Suriyadagi mojaroning eng muhim jihatlaridan biri — kurd masalasidir. Suriyaning shimolida joylashgan kurd guruhlarini (YPG –o'zini himoya qilish kuchlari. Suriya shimoli ayniqsa Rojava deb ataluvchi kurdlar nazoratidagi hududlarda faoliyat yuritadi. Suriyadagi kurd harbiy-siyosiy kuchi hisoblanib, asosan PKK ga yaqin tashkilot hisoblanadi. Suriyada Kurdlar uchun avtonom boshqaruv yaratish va kurd hududlarini himoya qilishni asosiy maqsad deb biladi) AQSh tomonidan IshID ga qarshi kurashda asosiy ittifoqchi sifatida qo'llab- quvvatlangan bo'lsa-da, Turkiya ularni PKK bilan bevosita bog'liq terrorchi tuzilma sifatida ko'radi.¹⁹ Bu manfaatlar Turkiyani Suriya mojarosining eng faol mintaqaviy ishtirokchilaridan biriga aylantirdi. Shu tariqa, Turkiya mojaroda faqat harbiy kuch emas, balki siyosiy vositachi rolini ham egallashga intildi.

G'arbning, ayniqsa AQSh va Yevropa davlatlarining Suriya hamda umuman arab dunyosiga nisbatan siyosati – sobiq AQSh prezidenti ilgari surgan "Katta Yaqin Sharqni demokratlashtirish" doktrinasining davomidir. G'arbning bu siyosati amalda mintaqani beqarorlashtirish, doimiy urush va ichki mojarolar o'chog'iga aylantirishga hizmat qilmoqda. Bu esa: G'arb davlatlari uchun neft va gaz resurslariga oson kirish imkonini, Isroil uchun esa potensial harbiy raqiblarning zaiflashuvini ta'minlaydi. Ammo bunday siyosatning eng xavfli natijasi – islomiy radikalizmning kuchayishi hisoblanadi.²⁰ AQSh mojaroga asosan IshID (islomiy davlat) terrorchi tashkilotga qarshi kurash shiori ostida aralashdi. YPG va SDF (Syrian Democratic Forces) guruhlarini moliyaviy va harbiy jihatdan qo'llab-quvvatladi.²¹ Shu bilan birga, Vashington Rossiya va Eronning mintaqadagi ta'sirini cheklash hamda Asad rejimini siyosiy bosim ostida ushlab tushirishga harakat qildi.

Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari mojaroda asosan Eron ta'siriga qarshi chiqish va Asad rejimini ag'darish maqsadida faol harakat qildilar. Ular 2012–2014-yillarda Suriya Milliy Koalitsiyasi hamda turli muxolif harakatlarga siyosiy va moliyaviy yordam ko'rsatdilar. Bu davlatlar mojaroni mintaqadagi sunniy-shia qarama-qarshiligi doirasida ko'rdilar.

Suriya inqirozini hal etishga qaratilgan diplomatik muzokaralar. Kofi Annan tinchlik rejasi. 2012-yil mart oyida BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annan Suriyadagi mojaroga barham berish maqsadida olti bandedan iborat tinchlik rejasini taklif qiladi. Kofi Annan tinchlik rejasiga ko'ra Asad bilan kelishilgan masalalar quyidagilardan iborat edi:

¹⁸ Deconstructing Turkey's "Open Door" Policy towards Refugees from Syria. [Deconstructing Turkey's "Open Door" Policy towards Refugees from Syria | Migration Letters](#)

¹⁹ Andersiy Kortnov, Ivan Bocharov, "A New Era for the Kurdish Question", Russian International Affairs Council (RIAC) [RIAC :: A New Era for the Kurdish Question](#)

²⁰ Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы. [Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы](#)

²¹ Exclusive: U.S. commanders recommend letting Kurdish fighters in Syria keep weapons
Idrees Ali, Lesley Wroughton va Jonathan Landay December 28, 2018 [Exclusive: U.S. commanders recommend letting Kurdish fighters in Syria keep weapons | Reuters](#)

- BMT nazorati ostida suriyaliklar tomonidan “o‘tish davri hukumati” ni shakillantirish;
- Zo‘ravonlikni to‘xtatish (o‘t ochish, rejim qurollarini Shahar markazidan olib chiqish, muxolifat qanotining hujumlarini to‘xtatish);
- Insonparvarlik yordamini yetkazish;
- Siyosiy mahbuslarni, hibsga olingan suriyaliklarni hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi shaxslarni ozod qilish ko‘lamini kuchaytirish;
- OAV erkinligini ta‘minlash;
- Namoyishlarga ruxsat berish (tinchlikka yo‘naltirilgan).

Asosiy tomonlar (xususan, Asad hukumati) reja shartlariga to‘liq amal qilmagani uchun amalga oshmadi.²²

I-Jeneva muzokaralari. 2012 – yil 30-iyun Kofi Annan boshchiligida Jenevada “Suriya harakat guruhi” nomli sammit tashkil etildi. Unda BMT Xavfsizlik Kengashining besh nafar doimiy a‘zosi, Yevropa Ittifoqi, Arab Ligasi, mintaqaning to‘rt mamlakati qatnashdi. Biroq, Suriya rejimi va muxolifat tomonidan sammitda hech kim qatnashmadi, buning natijasida I-Jeneva muzokaralari qarorlari ham qog‘ozda qolib ketdi. Qarorlar esa quyidagilardan iborat edi: Suriyada o‘tish davri hukumatini tuzish va barcha guruhlar vakillik huquqini berish; Yangi konstitutsiya ishlab chiqish va erkin saylovlar o‘tkazish zarurligini ta‘kidladi.

2014-yil yanvar oyida BMT vositachiligida o‘tkazilgan Jeneva II muzokaralari Suriya hukumati va muxolifati vakillarining ilk bevosita uchrashuvi bo‘ldi.²³ Muzokaralarda o‘tish davri hukumati tuzish masalasi muhokama qilindi, ammo taraflar o‘z pozitsiyalaridan chekinmagani sababli muzokaralar natijasiz yakunlandi. Jeneva III muzokaralarida konstitutsion islohotlar va saylovlar masalalari ko‘tarildi.

Biroq urush davom etayotgani, ayrim hududlarda terroristik guruhlar faoliyati (ayniqsa, “ISHID”) kuchaygani sababli siyosiy jarayon yana to‘xtab qoldi.

Ostona jarayoni. 2017-yilda Qozog‘iston poytaxti Astanada Rossiya, Turkiya va Eron vositachiligida yangi diplomatik platforma ish boshladi. Astana jarayoni Jeneva muzokaralariga qo‘shimcha sifatida mojaroni amaliy jihatdan yumshatishga qaratilgan edi. Uning asosiy maqsadi — Suriyada deeskalatsiya zonalarini tashkil etish, o‘t ochishni to‘xtatish va tinch aholining xavfsizligini ta‘minlash edi.²⁴ Ostona jarayoni Suriyada harbiy harakatlarni qisqa muddatli bo‘lsa-da cheklashga erishgan yagona tashabbus sifatida tarixda qoldi.

Doha trilateral uchrashuvlari (Turkiya — Eron — Rossiya) — Astana jarayonini davom ettirish maqsadida (2024–2025). 2024 yil dekabrda Dohada Turkiya, Eron va Rossiya tashqi ishlar vazirlari yuqori darajadagi vakillarining uch tomonlama uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Doha uchrashuvi Astana platformasidagi trilateral muloqotni qayta jonlantirishga qaratilgan. Bu uchrashuvdan ko‘zlangan maqsad hududiy vaziyatni muvofiqlashtirish, jangovar harakatlarni kamaytirish va siyosiy yechim topish harakatlari bilan bog‘liq etib belgilandi.²⁵

²² Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta‘siri. Monografiya. – T.: “Best-publish”, 2024. – 160 b.

²³ Arab Center Washington DC — Syria Peace Talks in Geneva: A Road to Nowhere.

[Syria Peace Talks in Geneva: A Road to Nowhere](#)

²⁴ Arab Center Washington DC — Syria Peace Talks in Geneva: A Road to Nowhere. [Syria Peace Talks in Geneva: A Road to Nowhere](#)

²⁵ Voice of America (VOA): “Turkey, Iran, Russia to meet Saturday in Qatar to discuss Syria”. [Turkey, Iran, Russia to meet Saturday in Qatar to discuss Syria](#)

Suriya mojarosiga doir xalqaro diplomatik urinishlar turli bosqichlarda o'tkazilgan bo'lsa-da, ularning hech biri mojaroni to'liq hal qila olmadi. Kofi Annan rejasi va Jeneva muzokaralari siyosiy asosni yaratgan bo'lsa, Astana jarayoni amaliy xavfsizlik choralari yo'lga qo'ydi. Biroq tashqi kuchlarning manfaatlar to'qnashuvi, ichki siyosiy parokandalik va terroristik guruhlarining faoliyati natijasida Suriyadagi inqiroz hozirgacha yakuniy yechimga ega emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov H.Y., Suriya inqirozining Turkiyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlikka ta'siri. Monografiya. – T.: “Best-publish”, 2024. – 160 b.
 2. What was the Sykes-Picot agreement, and why does it still affect the Middle East today? <https://theconversation.com/what-was-the-sykes-picot-agreement-and-why-does-it-still-affect-the-middle-east-today-246332>
 3. Encyclopaedia Britannica — “Syria: The Union with Egypt (1958–61). <https://www.britannica.com/place/Syria/The-union-with-Egypt-1958-61> Syria - Union, Egypt, 1958-61 | Britannica
 4. The Struggle for the Middle East. University of California Press, 1989. [Asad - Google Books](#)
 5. Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы. [Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы](#)
 6. Chatham House — Hands of Power: The Rise of Syria's Assad Family. [Hands of Power: The Rise of Syria's Assad Family | Chatham House - International Affairs Think Tank](#)
 7. Threat Multiplier: Role of Drought in Arab Spring in Syria. [‘Threat Multiplier’ Role of Drought in Arab Spring in Syria | Orsam](#)
 8. Syria in the Arab Spring: The integration of Syria's conflict with the Arab uprisings, 2011–2013. [Syria in the Arab Spring: The integration of Syria's conflict with the Arab uprisings, 2011–2013 - Marc Lynch, Deen Freelon, Sean Aday, 2014](#)
 9. West Point CTC – An Overview of Syria's Armed Revolution. [An Overview of Syria's Armed Revolution - Combating Terrorism Center at West Point](#)
 10. Andersiy Kortnov, Ivan Bocharov, “A New Era for the Kurdish Question”, Russian International Affairs Council (RIAC) [RIAC :: A New Era for the Kurdish Question](#)
 11. Deconstructing Turkey's “Open Door” Policy towards Refugees from Syria. [Deconstructing Turkey's “Open Door” Policy towards Refugees from Syria | Migration Letters](#)
 12. Exclusive: U.S. commanders recommend letting Kurdish fighters in Syria keep weapons
 13. Idrees Ali, Lesley Wroughton va Jonathan Landay December 28, 2018 [Exclusive: U.S. commanders recommend letting Kurdish fighters in Syria keep weapons | Reuters](#)
- Arab Center Washington DC — Syria Peace Talks in Geneva: A Road to Nowhere. [Syria Peace Talks in Geneva: A Road to Nowhere](#)